

Caracterización inicial de la germinación de seis fabáceas nativas del valle del Motagua, Guatemala

First approach on seed germination of six native Fabaceae at the Motagua Valley, Guatemala

Carlos Chúa^{1,*}, madeonproland@gmail.com, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-5799-809X>

Ana Hernández-Solis¹, anacrisher@gmail.com, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0008-2501-6849>

Resumen

[Objetivo] Evaluar la viabilidad y la eficacia de distintos métodos de pregerminación y combinaciones de sustratos para la germinación de semillas y la supervivencia de plántulas de *Caesalpinia exostemma*, *C. pulcherrima*, *C. velutina*, *Gliricidia sepium*, *Mimosa zacapana* y *Leucaena zacapana*. **[Metodología]** Durante el primer trimestre de 2022, se recolectaron semillas de las especies de estudio en la región semiárida del Valle del Motagua (RSVM). En el período comprendido entre abril y diciembre de 2022, las semillas se sometieron a cinco métodos pregerminativos: escarificación mecánica, choque térmico, imbibición en agua, imbibición en peróxido de hidrógeno (H₂O₂) al 3 %. Estos tratamientos se repitieron con semillas tratadas con ácido giberélico (AG₃) 150 ppm. Se evaluó la supervivencia y desarrollo de las plántulas en cinco mezclas diferentes de sustratos ampliamente utilizadas en condiciones de vivero: tierra negra, arena, broza, pumita y sustrato universal. **[Resultados]** El tiempo medio de germinación para todas las especies varió entre 1 y 8 días. La escarificación mecánica demostró tener porcentajes de germinación significativamente más altos que el grupo de control ($P < 0.05$), mientras que el ácido giberélico no tuvo un efecto notable ($P = 0.711$). Las mezclas de sustrato que contenían pumita exhibieron los mayores porcentajes de supervivencia de las plántulas. **[Conclusiones]** La escarificación mecánica resultó efectiva en la superación de la latencia física de las semillas de la mayoría de las especies estudiadas, incluyendo *C. exostemma*, *C. velutina*, *L. zacapana* y *M. zacapana*. Se recomienda el uso de mezclas compuestas por pumita para aumentar la supervivencia de las plántulas.

Palabras clave: Bosque seco tropical; germinación; viabilidad; fabáceas; conservación.

Abstract

[Objective] The study aimed to evaluate the viability and effectiveness of different pregermination methods and substrate combinations to promote seed germination and seedling survival of six Fabaceae species: *Caesalpinia exostemma*, *C. pulcherrima*, *C. velutina*, *Gliricidia sepium*, *Mimosa zacapana* and *Leucaena zacapana*. **[Methodology]** During the first quarter of 2022, seeds of the study species were collected in the semi-arid region of the Motagua Valley (RSVM), Guatemala. Between April and December 2022, the seeds were treated with five pregermination methods: mechanical scarification, thermal shock, water imbibition, imbibition in 3 % hydrogen peroxide (H₂O₂) solution. These treatments were repeated with seeds treated with 150 ppm gibberellic acid (GA₃) solution. The survival and development of seedlings were assessed, under nursery conditions, in five different substrate mixtures, composed of commonly used nursery substrates in different proportions: black soil, sand, litter, pumice, and universal substrate. **[Results]** The average germination time for all species varied between 1 and 8 days. Mechanical scarification showed significantly higher germination percentages than the control group ($P < 0.05$), while gibberellic acid had no notable effect

($P = 0.711$). Substrate mixtures containing pumice exhibited the highest seedling survival percentages. **[Conclusions]** Mechanical scarification was effective in overcoming the physical seed dormancy of the majority of the studied species, including *C. exostemma*, *C. velutina*, *L. zacapana* and *M. zacapana*. The use of substrate mixtures containing pumice is recommended to enhance seedling survival.

Keywords: Tropical dry forest; germination; viability; Fabaceae; conservation.

Introducción

Los bosques tropicales estacionalmente secos (BTES) han sido reconocidos desde finales del siglo XX como los ecosistemas tropicales más amenazados debido a las intensas presiones antropogénicas derivadas del cambio de uso de la tierra para la agricultura y pastizales para el ganado (Janzen, 1988; Maas, 1995). En América Central, los bosques secos han perdido entre el 70 % y el 80 % de su cobertura original, mientras que Guatemala cuenta con uno de los BTES más fragmentados en el Neotrópico (Portillo-Quinteros y Sánchez-Azofeita, 2010).

La mayoría de los fragmentos de BTES en Guatemala se encuentran en la región semiárida del Valle del Motagua (RSVM), un ecosistema único con una rica historia geológica y altos niveles de endemismo (Dinerstein et al., 1995). Esta ecorregión se ubica en el oriente de Guatemala y abarca los departamentos de El Progreso, Zacapa y Chiquimula, a lo largo de la cuenca del río Motagua, con altitudes que varían entre 100 y 400 metros sobre el nivel del mar (Véliz, 2008). A pesar de que la mayoría de las comunidades locales del Valle del Motagua dependen de los servicios de provisión proporcionados por el bosque seco para su sustento, este ecosistema está experimentando una rápida fragmentación debido a la expansión de la frontera agrícola y pecuaria (Nájera, 2006), que ha catalizando procesos de extinción. Esto evidencia la necesidad de restablecer y regenerar áreas degradadas que funcionen como reservorios de la diversidad y, por lo tanto, se requieren esfuerzos de restauración para aumentar la resiliencia ecológica y frenar su declive.

Debido a su riqueza en especies vegetales y su adaptación ecológica al entorno xérico estacional, las leguminosas arbóreas (familia Fabaceae) son excelentes candidatas para fines de restauración, ya que son un componente clave de la estructura y composición de la vegetación local (Véliz et al., 2003). Las leguminosas brindan importantes servicios ecosistémicos a la población tales como de aprovisionamiento (Hughes, 1998; Román-Miranda et al., 2016; García de Alba-Verduzco et al., 2018), culturales (Consejo Nacional de Áreas Protegidas [CONAP] et al., 2011) y de regulación (Núñez-Florez et al., 2019). Además, son un componente significativo dentro de las interacciones bióticas que sostienen el ecosistema regional (Bustamante-Castillo et al., 2018; Yurrita-Obiols, 2022).

Debido a la alta densidad poblacional y la rápida degradación del bosque seco de la RSVM, optimizar los métodos para producir plántulas fácilmente reproducibles y adaptadas a este ambiente semiárido pueden ser aprovechados por las comunidades locales e interesados para restaurar sitios degradados en áreas urbanas y periurbanas, conservando y fortaleciendo la red ecológica local, promoviendo el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y mejorando la calidad de vida de la población humana. En este contexto, el presente estudio propuso realizar la primera caracterización de desempeño en la viabilidad de la germinación de seis fabáceas nativas regionales con potencial de regeneración

ecosistémica, y la eficacia de métodos de bajo costo con el fin de definir estrategias efectivas para su producción y crecimiento en condiciones *ex situ*.

Metodología

Área de estudio

En el Valle del Motagua, el bosque seco estacionalmente se distribuye a lo largo de la cuenca del río Motagua. El valle se encuentra ubicada entre la Sierra de las Minas y la Sierra del Merendón, dos cadenas montañosas las cuales impiden el ingreso de humedad proveniente del océano Atlántico. Como consecuencia, se genera un clima caracterizado por la aridez, altas temperaturas y una precipitación anual promedio de 500 mm (Nájera, 2006).

Muestreo, caracterización y almacenamiento del material biológico

Durante el primer trimestre de 2022, se realizaron 25 colectas distribuidas en ocho sitios ubicados entre el departamento de El Progreso y el departamento de Zacapa (Figura 1) para recolectar semillas de seis especies pertenecientes a la familia Fabaceae: *Caesalpinia velutina* (Britton & Rose) Standl., *Caesalpinia exostemma* Moc. & Sessé ex DC., *Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw., *Gliricidia sepium* (Jacq.) Kunth, *Mimosa zacapana* Standl. & Steyerm. y *Leucaena zacapana* (C.E.Hughes) R.Govind. & C.E.Hughes, siguiendo las recomendaciones propuestas por Di Sacco *et al.* (2018). Del total de semillas colectadas, se descartaron aquellas que presentaron tamaño anormal, signos de malformación, depredación por insectos, daños mecánicos o inmadurez. Para caracterizar el material biológico colectado, se seleccionaron al azar 100 de cada especie para estimar el volumen promedio de semillas por especie (asumiendo una geometría hiperrectangular). Para ello, se tomaron medidas de altura, ancho y profundidad, empleando un vernier digital. Luego de la limpieza y descripción del material colectado, las semillas fueron depositadas en frascos de vidrio herméticamente sellados, en el Museo de Historia Natural del Centro Universitario de Zacapa, a una temperatura constante de 20°C y una humedad relativa aproximada del 30 %.

Figura 1. Sitios de colecta de semillas dentro de la RSVM. Nota: Fuente propia de la investigación.

Ensayos de germinación y viabilidad de las semillas

Se consideraron los trabajos de Sánchez-Paz y Ramírez-Villalobos (2006), Barboza *et al.* (2007) y Alves *et al.* (2017). Cinco cohortes de 10 semillas por especie fueron sometidas a tratamientos pregerminativos físicos, químicos y mecánicos ($n = 50$ por tratamiento y especie). Se seleccionaron métodos de pregerminación con base en su reproducibilidad por parte de terceros no especializados interesados en la producción forestal y la restauración de ecosistemas. Los métodos utilizados incluyeron: 1) imbibición en agua a 25 °C durante 24 horas, 2) choque térmico con agua a 80 °C durante 10 minutos, 3) escarificación mecánica con papel de lija de grano 80 en la región opuesta al hilo, 4) imbibición en una solución de peróxido de hidrógeno (H_2O_2) al 3 % v/v durante 24 horas, y un grupo de control sin tratamiento pregerminativo. Las semillas tratadas se colocaron en placas de Petri de 100 x 15 mm con 10 mL de solución estéril de Phytigel ® 1 % como medio de cultivo.

Se preparó un segundo grupo experimental idéntico al descrito anteriormente ($n = 50$ por tratamiento y especie, separados en 5 cohortes de 10 semillas), al cual se le añadió ácido giberélico (AG_3) a 150 ppm al medio para evaluar su efecto en la germinación de las semillas. El criterio de germinación exitosa se basó en el desarrollo de una radícula de 2 milímetros de largo. El ensayo se llevó a cabo durante 15 días con recuentos diarios en una habitación iluminada naturalmente, con una temperatura promedio de 29.5 °C (mín. 21 °C; máx. 34.8 °C). Se calcularon los porcentajes de germinación y el índice de germinación (Ranal y Santana, 2006) a partir de los conteos de germinación. Se evaluó la influencia del tratamiento pregerminativo, la interacción tratamiento pregerminativo/especie y el efecto de fitohormona

en la germinación de las semillas mediante análisis de varianza (ANOVA) de dos vías y *post hoc* de Tukey's HSD. El mejor modelo ANOVA se seleccionó utilizando el criterio de información de Akaike (AIC). Todos los análisis se llevaron a cabo utilizando los paquetes *AICcmodav* (Mazerolle, 2023), *germinationmetrics* (Aravind *et al.*, 2023) y los paquetes base de R 4.2.1 (RCore Team, 2022).

Adicionalmente, se evaluó la viabilidad de las semillas mediante el método del cloruro de 2,3,5-Trifeniltetrazolio, siguiendo el protocolo de Verma y Maje (2013). Se cortaron longitudinalmente 50 semillas por especie y se sumergieron en una solución de trifeniltetrazolio al 0,1 % durante 24 horas. Posteriormente, se examinó la tinción bajo un estereomicroscopio para detectar actividad respiratoria, evaluar la viabilidad tisular y contrastar los porcentajes de viabilidad obtenidos con los resultados de los ensayos de germinación.

Ensayos de establecimiento de plántulas

Para evaluar la supervivencia de las plántulas, se conformaron cuatro cohortes de siete semillas germinadas de nuevo, a excepción de *C. exostemma*, cuyas semillas se agotaron durante los ensayos de germinación debido a la baja fructificación de la especie durante el primer trimestre del 2022. Las semillas germinadas se colocaron individualmente en bolsas de polietileno de 8 x 10 cm, que contenían una de las cinco mezclas de sustratos comerciales comunes de bajo costo: tierra negra, broza, arena, pumita y sustrato universal (una mezcla de fibra de coco, perlita y turba negra), en ese orden. Las combinaciones de sustratos se prepararon de la siguiente manera: A) "Sustrato compuesto", 1:1:1:0:0; B) "Sustrato compuesto ligero", 1:1:1:1:0; C) "Sustrato ligero", 2:0:1:1:0; D) "Sustrato universal compuesto", 1:1:1:0:1, y E) "Sustrato universal ligero compuesto", 1:1:1:1:1.

Se registró la altura de las plántulas y el número de hojas cada cinco días durante dos meses en condiciones de vivero, manteniendo una temperatura promedio de 25.72 °C (mín. 17.76 °C, máx. 39.21 °C). La supervivencia de las plántulas se calculó por tratamiento y se analizó el crecimiento diferencial entre las combinaciones de sustratos (diferencias en altura y número de hojas) mediante un ANOVA de una vía.

Análisis y resultados

Caracterización del material biológico

Morfológicamente, las semillas de las fabáceas de estudio se caracterizaron por ser aplanadas dorsoventralmente y por presentar un volumen espacial reducido. Las semillas de *G. sepium* presentaron el volumen más alto ($292.53 \pm 100.76 \text{ mm}^3$), seguidas de cerca por *C. exostemma* ($225.57 \pm 184.63 \text{ mm}^3$), *C. velutina* ($224.24 \pm 62.70 \text{ mm}^3$) y *C. pulcherrima* ($201.31 \pm 43.31 \text{ mm}^3$), mientras que *L. zacapana* ($61.59 \pm 27.17 \text{ mm}^3$) y *M. zacapana* ($19.42 \pm 3.86 \text{ mm}^3$) tuvieron las dimensiones más pequeñas (Figura 2).

Figura 2. *Volumen (mm³) de las semillas de las fabáceas de estudio.* Nota: Fuente propia de la investigación.

Ensayos de germinación y viabilidad de las semillas

Los tratamientos pregerminativos tuvieron un efecto detectable en la germinación ($F = 53.012$; $p = 6.35 \times 10^{-13}$) y las pruebas *post hoc* sugieren que la escarificación mecánica aumenta la tasa de germinación en comparación con el grupo de control (M.S-C. $P_{adj} = 0.000001$), como se observa claramente en la germinación de *C. exostemma*, *C. velutina*, *M. zacapana* y *L. zacapana*, a comparación del control y el resto de tratamientos. La dormancia de las semillas de las fabáceas está regida principalmente por la acción de la cubierta seminal (dormancia física) y, en menor medida, por características intrínsecas del embrión (dormancia fisiológica).

Tabla 1

Porcentajes de germinación (%) por tratamiento pre-germinativo y viabilidad de las semillas de las seis especies de estudio.

Sp.	Sin aplicación de fitohormona					Con aplicación de fitohormona					VBL
	Ctrl.	ES	ST	H ₂ O	H ₂ O ₂	Ctrl.	ES	ST	H ₂ O	H ₂ O ₂	
CE	62.00	92.00	73.33	53.33	73.33	56.00	88.00	56.67	36.37	86.67	77.27
CP	76.00	34.00	82.00	70.00	54.00	74.00	52.00	90.00	46.00	26.00	84.00
CV	68.00	100.00	62.00	38.00	48.00	46.00	100.00	66.00	22.00	38.00	68.00
LZ	2.00	74.00	42.00	2.00	16.00	2.00	94.00	46.00	14.00	4.00	66.00
MZ	38.00	92.00	26.00	4.00	24.00	34.00	90.00	46.00	26.00	28.00	72.00
GS	100.00	100.00	96.00	88.00	62.00	100.00	94.00	92.00	96.00	68.00	100.00

Sp = especie (CE = *C. exostemma*; CP = *C. pulcherrima*; CV = *C. velutina*; LZ = *L. zacapana*; MZ = *M. zacapana*; GS = *G. sepium*). Ctrl = grupo control. EM = escarificación mecánica. ST = shock térmico. H₂O = imbibición en agua. H₂O₂ = imbibición en peróxido. VBL = viabilidad. *Nota:* Fuente propia de la investigación.

Por ello, el tratamiento mecánico resulta ser de los más efectivos, ya que rompe por completo la integridad de una porción de la cubierta seminal, facilitando la absorción de agua y el crecimiento del embrión (Maldonado-Arciniegas *et al.*, 2018). La eficacia de este método también ha sido corroborada en especies y géneros de la misma familia, como *Mimosa pudica* según Tang *et al.* (2022), *C. velutina* según Mansilla (2015), y *Leucaena leucocephala* según Koobonye *et al.* (2018). El aumento en las tasas de germinación de las semillas de *C. exostemma*, *C. velutina*, *L. zacapana* y *M. zacapana* al romper la cubierta de la semilla indica que estas especies presentan únicamente dormancia física. De presentar dormancia fisiológica, las tasas de germinación no habrían mostrado aumentos significativos bajo tratamientos mecánicos, ya que se requeriría un mecanismo adicional para romper este tipo de dormancia (Tang *et al.*, 2022). Esto fue confirmado al no encontrar diferencias en la aplicación de una solución de ácido giberélico a las semillas, el cual es un método utilizado para reducir la dormancia endógena causada por compuestos inhibidores de la germinación intrínsecos al embrión (Maldonado-Arciniegas *et al.*, 2018).

En contraste, los métodos de imbibición en agua y en la solución de peróxido al 3 % disminuyeron los porcentajes de germinación (H₂O-C $p_{adj} = 0.000089$; H₂O₂-C $p_{adj} = 0.001145$) de las especies mencionadas (Tabla 1). Según Vidak *et al.* (2022) y Nkengurutse *et al.* (2016), el establecimiento de las fabáceas en sitios naturales puede verse impedida por una rápida y excesiva absorción de agua, debido a que esto causa daño celular, una pérdida de electrolitos en el embrión de la semilla y, por consiguiente, una reducida germinación y crecimiento anormal. Considerando que el método de imbibición es una alternativa económica y de aplicación rápida para un gran número de semillas, es importante determinar

los tiempos óptimos de imbibición para su aplicación en futuros programas de reproducción de estas especies en la RSVM.

Aunque el método de shock térmico también implicó la imbibición de las semillas en agua, se considera que este método no redujo las tasas de germinación debido a que la inducción de calor puede simular las condiciones de temperatura a las que estas especies están adaptadas en la región semiárida del valle del Motagua (Silveira y Overbeck, 2013) y a que el tiempo de imbibición fue relativamente corto y, probablemente, las semillas no absorbieron agua en exceso. El comportamiento de *C. pulcherrima* bajo el tratamiento con shock térmico fue considerablemente distinto al resto de las especies focales, ya que presentó los mayores porcentajes de germinación con este tratamiento (Tabla 1). *C. pulcherrima* presenta mixospermia, una adaptación evolutiva que permite a la semilla secretar una capa de mucopolisacáridos que rodea el tegumento al hidratarse (Viudes *et al.*, 2020) y cuya función es mantener la dormancia del embrión al prevenir el ingreso de oxígeno al mismo (Chen *et al.*, 2018). Se considera que el aumento de temperatura en el agua durante el tratamiento de shock térmico pudo favorecer la disolución del mucílago y favorecer la terminación de la latencia fisiológica inducida por éste, explicando así el porcentaje de germinación de *C. pulcherrima* bajo este método.

Para *L. zacapana* y *M. zacapana*, considerando únicamente las tasas de germinación del grupo control, se podría decir que sus semillas tienen baja productividad. Sin embargo, la prueba de viabilidad con trifeniltetrazolio (Tabla 1) muestra que las semillas de estas especies tienen una actividad metabólica significativamente mayor a la inferida por las tasas de germinación del control, lo que demuestra la utilidad de este método como una evaluación rápida del potencial de germinación de las semillas de interés. Esto también resalta la necesidad de aplicar métodos pregerminativos que permitan obtener rendimientos de germinación cercanos a los indicados por las pruebas de viabilidad, especialmente en especies raras o endémicas cuya obtención de germoplasma requiere mayor esfuerzo. Con respecto a las pruebas de viabilidad, *G. sepium* fue la única especie en la que se observaron resultados similares de germinación y viabilidad y también fue la única especie que presentó porcentajes de germinación del 100 % en el grupo control y por arriba del 85 % en la mayoría de tratamientos (Tabla 1). Estas observaciones coinciden con los resultados obtenidos por Reino *et al.* (2008) y Chichaghare *et al.* (2020). Sin embargo, existe evidencia con poblaciones de *G. sepium* en México (Ngulube, 1989), de que esta especie puede presentar diferentes valores en su tasa de germinación (desde < 50 % hasta > 95 %), según la procedencia de las semillas. Esto indica que la población de *G. sepium* de la RSVM es un importante recurso genético y forestal para la producción de plántulas, el cual debe tomarse en consideración para futuros proyectos de reforestación en la región.

El índice de germinación, interpretado como el tiempo promedio requerido para alcanzar la máxima germinación, varió entre 1 y 9 días, lo que sugiere que la ruptura de la dormancia fisiológica ocurre rápidamente en las especies estudiadas. Las semillas de *L. zacapana* y *M. zacapana* presentaron tiempos de germinación más largos, mientras que *G. sepium* mostró los índices más rápidos. La escarificación mecánica tiende a reducir el tiempo requerido para la germinación máxima, pero no se observó efecto en otros tratamientos (Tabla 2).

Tabla 2

Tiempo medio de germinación en días de las semillas de las seis especies de estudio bajo los distintos tratamientos

Sp*	Sin fitohormona					Con fitohormona (AG ₃)				
	Ctrl.*	E. M.*	Shock	H ₂ O	H ₂ O ₂	Ctrl.*	E. M.*	Shock	H ₂ O	H ₂ O ₂
CE	2.45 ± 0.33	2.71 ± 0.29	3.00 ± 0.42	1.94 ± 0.45	1.82 ± 0.45	3.25 ± 0.37	2.48 ± 0.30	2.47 ± 0.59	3.09 ± 0.59	2.15 ± 0.40
CP	2.45 ± 0.33	2.47 ± 0.49	2.90 ± 0.31	2.37 ± 0.34	2.78 ± 0.38	3.38 ± 0.32	2.65 ± 0.39	2.36 ± 0.39	4.04 ± 0.30	3.23 ± 0.53
CV	3.06 ± 0.34	2.22 ± 0.29	2.65 ± 0.36	4.21 ± 0.43	2.71 ± 0.40	3.13 ± 0.40	2.22 ± 0.29	2.52 ± 0.58	3.45 ± 0.35	2.16 ± 0.46
LZ	6.00 ± 1.78	2.76 ± 0.33	3.76 ± 0.42	3.00 ± 2.04	3.86 ± 0.67	1.00 ± 2.20	2.66 ± 0.29	3.22 ± 0.65	6.00 ± 0.40	7.15 ± 1.14
MZ	4.53 ± 0.42	2.5 ± 0.30	6.30 ± 0.45	7.0 ± 1.17	5.58 ± 0.50	5.18 ± 0.42	2.91 ± 0.29	4.61 ± 0.40	8.54 ± 0.29	7.71 ± 0.41
GS	1.72 ± 0.29	2.8 ± 0.28	2.38 ± 0.29	1.66 ± 0.31	2.23 ± 0.36	2.84 ± 0.28	2.66 ± 0.29	2.54 ± 0.29	2.06 ± 0.29	2.50 ± 0.34

Sp = especie (CE = *C. exostemma*; CP = *C. pulcherrima*; CV = *C. velutina*; LZ = *L. zacapana*; MZ = *M. zacapana*; GS = *G. sepium*). Ctrl = grupo control. EM = escarificación mecánica. ST = shock térmico. H₂O = imbibición en agua. H₂O₂ = imbibición en peróxido. VBL = viabilidad. *Nota:* Fuente propia de la investigación.

Los breves tiempos de germinación observados en todas las especies (Tabla 2) se consideran una adaptación a las condiciones climáticas de su entorno. Como especies nativas de una región semiárida, las semillas se enfrentan a una escasez de recursos hídricos para su desarrollo durante al menos la mitad del año. Por lo tanto, una vez que se rompe el estado de latencia, los tiempos de germinación de estas semillas tienden a ser considerablemente cortos, ya que la germinación rápida les permite aprovechar el agua disponible durante la temporada de lluvias (Vieira *et al.*, 2008). Si los tiempos de germinación fueran más largos, estas semillas producirían plántulas que solo podrían aprovechar de tres a cuatro meses de la temporada de lluvias, lo cual no sería suficiente tiempo para que las plántulas crezcan y se establezcan de manera óptima para sobrevivir durante la siguiente estación seca (Vargas *et al.*, 2015; Duncan, 2019).

Ensayos de establecimiento de plántulas

No se encontraron diferencias significativas entre los distintos sustratos en el crecimiento vertical de las plántulas ($F = 1.729$; $p = 0.14192$) ni en el crecimiento de hojas primarias o secundarias. Sin embargo, se observaron diferencias en cuanto a la sobrevivencia

de plántulas en las distintas mezclas de sustratos. Las mezclas de sustrato compuesto (A), sustrato compuesto ligero (B) y sustrato ligero (C), todas con pumita, presentaron porcentajes de supervivencia de plántulas mayores al 90 % en comparación con las mezclas que contenían sustrato universal (D y E) (Tabla 3). El sustrato compuesto ligero presentó la mayor supervivencia promedio (95.72 %) para las plántulas en condiciones de vivero. Los resultados revelaron un mejor rendimiento en aquellas combinaciones donde no se añadió sustrato universal. *G. sepium* registró la tasa de supervivencia de plántulas más alta, con un promedio del 96.43 %, lo que nuevamente la posiciona como una especie con un alto potencial para la regeneración de áreas degradadas dentro de la RSVM. Por otro lado, *M. zacapana* y *L. zacapana* exhibieron las tasas de supervivencia promedio más bajas (80.00 % y 79.29 %, respectivamente).

Tabla 3

Porcentaje de supervivencia de plántulas en distintas mezclas de sustrato

Especie	A	B	C	D	E	$\bar{x} \pm DS$
CP	92.86	100	92.86	92.86	95.71	92.83 \pm 5.05
CV	92.86	92.86	92.86	96.42	78.57	90.71 \pm 6.96
LZ	92.86	92.86	92.86	64.29	57.14	80.00 \pm 17.79
MZ	89.29	100	89.29	53.57	64.29	79.29 \pm 19.46
GS	96.42	100	100	96.42	89.29	96.43 \pm 4.37
$\bar{x} \pm DS$	92.85 \pm 2.52	95.72 \pm 3.91	95.00 \pm 4.79	79.282 \pm 19.46	76.43 \pm 15.49	

CP = *C. pulcherrima*; CV = *C. velutina*; LZ = *L. zacapana*; MZ = *M. zacapana*; GS = *G. sepium*. $\bar{x} \pm DS$ = media y desviación estándar. A = sustrato compuesto; B = t Sustrato compuesto ligero; C = sustrato ligero; D = sustrato universal compuesto; E = sustrato universal ligero compuesto. *Nota:* Fuente propia de la investigación.

Los resultados del monitoreo del crecimiento de las plántulas sugieren que las distintas combinaciones de sustratos no tienen un efecto diferencial en el desarrollo de las plántulas una vez establecidas, sino más bien en su supervivencia. Este hallazgo coincide con investigaciones previas en especies de plantas del bosque seco tropical (Luera y Gabler, 2021). Estas especies, adaptadas al clima semiárido característico del bosque tropical estacional, dependen de la interacción entre la disponibilidad de agua y el estrés hídrico para su supervivencia. Por lo tanto, es plausible que las disparidades en las tasas de supervivencia observadas estén relacionadas con las propiedades edafológicas de los sustratos, como la retención de agua, la densidad y la porosidad, tal como sugirieron Luera y Gabler (2021). Es probable que la adición de pumita en las distintas mezclas redujera la densidad total del sustrato, favoreciendo la aireación y disminuyendo la evaporación del agua al retener la humedad. En contraste, se sugiere que la mayor densidad y cantidad de materia orgánica que poseía el sustrato universal, pudiera favorecer la retención de humedad y el desarrollo de

microorganismos patógenos capaces de dañar las plántulas. Sin embargo, se necesitan estudios adicionales sobre las propiedades físicas y químicas de los sustratos naturales para obtener una comprensión más completa de la dinámica del establecimiento de plántulas en especies del bosque seco tropical estacional.

Conclusiones

Este estudio proporcionó un primer vistazo sobre la germinación, viabilidad y supervivencia de plántulas de seis especies nativas de la región semiárida del Valle del Motagua, incluyendo dos especies endémicas: *L. zacapana* y *M. zacapana*.

La escarificación mecánica fue el método pregerminativo que exhibió porcentajes de germinación significativamente mayores con *C. exostemma*, *C. velutina*, *M. zacapana* y *L. zacapana*, por lo que se recomienda este método para inducir la terminación de la dormancia física de las semillas de estas especies. Al no encontrarse diferencia significativa entre los tratamientos con y sin aplicación de fitohormona, se considera que las semillas de las especies estudiadas no presentan dormancia fisiológica y requieren únicamente métodos pregerminativos que favorezcan el desgaste de la cubierta seminal. Para *C. pulcherrima*, se considera que el tratamiento de shock térmico podría favorecer en mayor medida la terminación de la latencia.

De las seis especies de estudio, únicamente *G. sepium* presentó un 100 % de germinación en las semillas sin tratar y un porcentaje de viabilidad del 100 % con el ensayo de trifeniltetrazolio. La falta de dormancia reportada en sus semillas, su alta capacidad de germinación, elevada viabilidad y altas tasas de sobrevivencia, la posicionan como una especie con alto potencial para la recuperación de cobertura vegetal en la RSVM.

No se evidenció un efecto diferencial de las distintas mezclas de sustratos evaluadas sobre el crecimiento de las plántulas de las especies estudiadas. Sin embargo, las características edafológicas de cada sustrato, como porosidad y densidad, podrían estar relacionadas a las diferencias observadas en la tasa de sobrevivencia. Se sugiere que la adición de pumita a las mezclas favorece el desarrollo de las plántulas de las especies estudiadas.

Financiamiento

Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. (DIGI-USAC). Proyecto AP10CU-2022.

Agradecimiento

Agradecemos a Johanna Gil y Gilberto Salazar de "Asociación Zootropic"; a Juan Manuel Alvarado del CONAP y a Rudy Ortiz, Romeo Archila y Denilson Cordón por todo el apoyo brindado durante las expediciones de recolección de germoplasma. Estamos especialmente agradecidos con Michelle Bustamante y Manuel Barrios, del Instituto de Investigaciones del Centro Universitario de Zacapa (IICUNZAC) por sus comentarios y apoyo durante la planificación y ejecución de este proyecto.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

El porcentaje total de contribución para la conceptualización, preparación y corrección de este artículo fue el siguiente: C.C. 50 % y A.H.S. 50 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio estarán disponibles por el autor correspondiente, C.C.V., previa solicitud razonable.

Referencias

- Alves, M. M., Alves, E. U., Araújo, L. R., y dos Santos-Lima, M. (2017). Substrate in the emergence and initial growth of seedlings of *Caesalpinia pulcherrima*. *Ciência Rural*, 47(3), e20150433. <https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20150433>
- Aravind, J., Vimala Devi, S., Radhamani, J., Jacob, S. R., y Kalyani, S. (2023). *germinationmetrics: Seed Germination Indices and Curve Fitting*. R package version 0.1.7. <https://github.com/aravind-j/germinationmetrics><https://cran.r-project.org/package=germinationmetrics>.
- Barboza, E., Zago, R., García J., Farías, J., dos Santos, M., y Barroso, M. (2007). Efeito de métodos de escarificação do tegumento em sementes de *Leucaena diversifolia* L. *Pesquisa Agropecuária Tropical*, 37(3): 142-146. <https://revistas.ufg.br/pat/article/view/1853/1759>
- Bustamante-Castillo, M., Hernández-Baños, B. E., y del Coro, M. (2018). Hummingbird diversity and assemblage composition in a disturbed tropical dry forest in Guatemala. *Tropical Conservation Science*, 11. <https://doi.org/10.1177/1940082918793303>
- Chen, Y., Zhang, L., Lu, X., Lan, X., Shen, M., y Lu, C. (2018). Role of mucilage during achene germination and sprout growth of the endangered Tibetan medicinal herb *Mirabilis himalaica* (Nyctaginaceae) exposed to abiotic stresses. *Journal of Plant Ecology*, 11(2), 328–337. <https://doi.org/10.1093/jpe/rtx047>
- Chichaghare, A. R., Sony, D., Sant, P., y Yashwant, S. (2020). Study of germination behavior and growth response of *Gliricidia sepium* towards various preseed treatments in Vindhyan region, India. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 9(5), 673-676. <https://www.phytojournal.com/archives/2020/vol9issue5/PartJ/9-5-49-396.pdf>
- Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Asociación Zootropic, Centro de Estudios Conservacionistas, y The Nature Conservancy. (2011). *Plan de Conservación de las Regiones Secas de Guatemala*. Documento técnico No. 99 (01-2011). Guatemala. <https://chm.cbd.int/api/v2013/documents/7023F81E-EFBD-F578-8B84-4E4045E2E8A3/attachments/Plan%20de%20Conservacion%20Regiones%20Secas%20Guatemala.pdf>

- Di Sacco, A., León-Lobos, P., y Suárez-Ballesteros, C. (2018). *Manual de recolección, procesamiento y almacenamiento de semillas de plantas silvestres*. V. 1.2, Royal Botanic Gardens Kew. <http://brahmsonline.kew.org/msbp/Training/Resources>
- Dinerstein, E., Olson, D., Graham, D., Webster, A., Primm, S., Bookbinder, M., y Ledec, G. (1995). *Una evaluación del estado de conservación de las ecoregiones terrestres de América Latina y el Caribe*. Banco Mundial. Fondo Mundial para la Naturaleza. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/917091468269687252/pdf/14996010spanish.pdf>
- Duncan, C., Schultz, N., Lewandrowski, W., Good, M. K., y Cook, S. (2019). Lower dormancy with rapid germination is an important strategy for seeds in an arid zone with unpredictable rainfall. *PLoS ONE*, *14*(9), e0218421. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218421>
- García de Alba-Verduzco, J., García de Alba-García, J., Salcedo-Rocha, A., Rodríguez-Morán, M., y Ramírez-Hernández, B. (2017). Comercio de plantas medicinales en mercados municipales de Guadalajara. *e-CUCBA*, *8*, 45–54. <https://doi.org/10.32870/e-cucba.v0i8.83>
- Hughes, C. E. (1998). *Leucaena. A Genetic Resources Handbook*. Tropical Forestry Paper 37. Inglaterra: Oxford Forestry Institute.
- Janzen, D. (1988). Tropical dry forests: the most endangered major tropical ecosystem. En E. Wilson (Ed.), *Biodiversity* (pp. 130-137). National Academies Press, Estados Unidos. <https://nap.nationalacademies.org/catalog/989/biodiversity>
- Koobonye, M., Maule, B. V., y Mogotsi, K. (2018). Mechanical scarification and hot water treatments enhance germination of *Leucaena leucocephala* (Lam.) seed. *Livestock Research for Rural Development*, *30*(15). <http://www.lrrd.org/lrrd30/1/kbmo30015.html>
- Luera, P., y Gabler, C. A. (2022). Combined effects of scarification, phytohormones, stratification, and soil type on the germination and/or seedling performance of three tamaulipan thornscrub forest species. *Plants*, *11*(20). <https://doi.org/10.3390/plants11202687>
- Maas, J. (1995). Conversion of tropical dry forest to pasture and agriculture. En S. Bullock, H. Mooney y E. Medina (Eds.), *Seasonally dry tropical forests* (pp. 399-422). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511753398>
- Maldonado-Arciniegas, F., Ruales, C., Caviedes, M., Ramírez, D. X., y León-Reyes, A. (2018). An evaluation of physical and mechanical scarification methods on seed germination of *Vachellia macracantha* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger. *Acta agronómica*, *67*(1), 120-125. <https://doi.org/10.15446/acag.v67n1.60696>
- Mansilla, C. E. (2015). *Evaluación de siete tratamientos de escarificación en semilla de aripín (Caesalpinia velutina) y causas de la no formación de semilla en orotoguaje (Acacia deamii) y zarza blanca (Mimosa platycarpa), diagnóstico y servicios realizado en la Dirección Regional III de Oriente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Zacapa, Guatemala, C.A.* (Tesis de licenciatura). Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala. <http://cedia.fausac.usac.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8306>

- Mazerolle, M. (2020). *AICcmodavg: Model selection and multimodel inference based on (Q)AIC(c)*. R package version 2.3-1, <https://cran.r-project.org/package=AICcmodavg>.
- Nájera, A. (2006). The Conservation of the thorn scrub and dry forest of the Motagua Valley, Guatemala: promoting the protection of a unique ecoregion. *Lyonia: a journal of ecology and conservation*, 9(2), 7-19. <https://www.lyonia.org/viewarticle-389?articleID=389>
- Ngulube, M. R. (1989). Seed germination, seedling growth and biomass production of eight Central-American multipurpose trees under nursery conditions in Zomba, Malawi. *Forest Ecology and Management*, 27(1), 21–27. [http://doi.org/10.1016/0378-1127\(89\)90079-0](http://doi.org/10.1016/0378-1127(89)90079-0)
- Nkengurutse, J., Khalid, A., Mzabri, I., Kakunze, A. C., Masharuba, T., y Berrichi, A. (2016). Germination optimization study of five indigenous Fabaceae tree species from Burundi Miombo woodlands. *Journal of Materials and Environmental Science*, 7(12), 4391-4402. https://www.jmaterenvironsci.com/Document/vol7/vol7_N12/466-JMES-2695-Nkengurutse.pdf
- Núñez-Florez, R., Pérez-Gómez, U., y Fernández-Méndez, F. (2019). Functional diversity criteria for selecting urban trees. *Urban Forestry & Urban Greening*, 38, 254-266. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.01.005>
- Portillo-Quinteros, C., y Sánchez-Azofeifa, G. (2010). Extent and conservation of tropical dry forests in the Americas. *Biological Conservation*, 143(1), 144-155. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2009.09.020>
- Ranal, M. A., y Santana, D. G. (2006). How and why to measure the germination process. *Brazilian Journal of Botany*, 29(1), 1-11. <https://doi.org/10.1590/S0100-84042006000100002>
- RCore-Team (2023). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.
- Reino, J., González, Y., y Sánchez, J. A. (2008). Temperatura óptima de germinación y patrones de imbibición de las semillas de *Albizia lebbek*, *Gliricidia sepium* y *Bauhinia purpurea*. *Pastos y Forrajes*, 31(3), 209-216. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03942008000300002&lng=es&nrm=iso
- Román-Miranda, M., Mora-Santacruz, A., y González-Cueva, A. (2016), Sistemas agroforestales con especies de importancia maderable y no maderable en el trópico seco de México. *Avances en Investigación Agropecuaria*, 20(2), 53-72. <http://ww.ucol.mx/revaia/portal/pdf/2016/mayo/5.pdf>
- Sánchez-Paz, Y., y Ramírez-Villalobos, M. (2006). Tratamientos pregerminativos en semillas de *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit. y *Prosopis juliflora* (Sw.) DC. *Revista de la Facultad de Agronomía*, 23(3), 257-272. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-78182006000300001
- Silveira, F. S., y Overbeck, G. E. (2013). Effect of high temperature on germination of four legumes from a forest-grassland mosaic in Southern Brazil. *Biota Neotropica*, 13(2), 331-335. <https://doi.org/10.1590/S1676-06032013000200035>
- Tang, L., Baskin, C., Baskin, J., Luo, K., Yu, X., Huang, W., Zhang, R., y Chen, Y. (2022). Methods of breaking physical dormancy in seeds of the invasive weed *Mimosa pudica*

- (Fabaceae) and a comparison with 36 other species in the genus. *PeerJ*, 10, e13567. <https://doi.org/10.7717/peerj.13567>
- Vargas G. G., Werden, L. K., y Powers, J. S. (2015). Explaining legume success in tropical dry forests based on seed germination niches: A new hypothesis. *Biotropica*, 47(3), 277–280. <https://doi.org/10.1111/btp.12210>
- Véliz, M. (2008). *Informe final No. 27-2006: Análisis comparativo de la diversidad florística y endemismos de las zonas semiáridas de Guatemala*. Guatemala: Fondo Nacional de la Ciencia y Tecnología. <https://fondo.senacyt.gob.gt/portal/index.php/catalogo/2-uncategorised/253-27-2006-medio-ambiente>
- Véliz, M., Ramírez, F., Cobar, A., y García, M. (2003). *Informe final: La diversidad florística del monte espinoso de Guatemala*. Guatemala: Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (DIGI-USAC). <https://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puirna/INF-2003-029.pdf>
- Verma, P., y Majee, M. (2013). Seed germination and viability test in tetrazolium (TZ) assay. *Bio-protocol*, 3(17), e884. <https://doi.org/10.21769/BioProtoc.884>
- Vidak, M., Lazarević, B., Javonik, T., Šatović, Z., y Carović-Stanko, K. (2022). Seed water absorption, germination, emergence and seedling phenotypic characterization of the common bean landraces differing in seed size and color. *Seeds*, 1(4), 324-339. <https://doi.org/10.3390/seeds1040027>
- Vieira, D. L., Lima, V. V., de Sevilha, A. C., y Scariot, A. (2008). Consequences of dry-season seed dispersal on seedling establishment of dry forest trees: Should we store seeds until the rains? *Forest Ecology and Management*, 256(3), 471–481. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2008.04.052>
- Viudes S., Burlat V., y Dunand, C. (2020). Seed mucilage evolution: diverse molecular mechanisms generate versatile ecological functions for particular environments. *Plant, Cell & Environment*, 43(12), 2857-2870. <https://doi.org/10.1111/pce.13827>
- Yurrita-Obiols, C. (2022). *Informe final: Huertos familiares del corredor seco de Zacapa, documentando su diversidad como potencial para conservación y fortalecimiento de la seguridad alimentaria*. Guatemala: Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (DIGI-USAC). <https://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puiah/INF-2021-39.pdf>